

**ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОЇ
ПАРТІЇ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ У
НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ЛЮБОМИРА ВИНАРА**

Постать Михайла Грушевського безсумнівно є знаковою для українців. Він був не лише видатним ученим-істориком світового рівня, але й знаним археографом, джерелознавцем, соціологом, дослідником української літератури, відомим політичним діячем тощо. Відтак, життя та діяльність М. Грушевського завжди були предметом вивчення українських істориків. Виключенням є лише час перебування України у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР), коли наукові праці вченого були фактично заборонені, а сам він вважався “вождем української контрреволюції”, як політик, та “буржуазним істориком”, як учений¹.

У той же час наукова та політична спадщина М. Грушевського, починаючи ще з 20-х років ХХ ст., прискіпливо вивчалася українськими істориками-емігрантами, що, зрештою, спричинило появу у 60-х роках ХХ ст. нового напрямку історичного дослідження – грушевськознавства. Потрібно наголосити, що визначальну роль у зародженні та становленні цієї історичної дисципліни відіграв Любомир Винар – відомий американський історик українського походження.

Л. Винар народився у 1932 р. у Львові, з 1944 р. перебував в еміграції. Навчався в Українському Вільному Університеті

¹ Перелік характеристик, якими у радянський період винагороджували М. Грушевського, див.: Р. Я. Пиріг, *Життя і діяльність М. С. Грушевського у контексті ідеологічної боротьби в Україні (1920–1930-ті рр.)*, Дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук, Інститут історії України НАН України, К., 1994, с. 19–20.

(Мюнхен, Німеччина) та Вестерн Резерв Університеті (Клівленд, Сполучені Штати Америки). Був професором Кейсівського інституту (1959–1962), Колорадського (1962–1965), Денверського університетів, університету Боулінг Грін (1965–1969), Кентського університету (1972–1996) в США та Українського Вільного Університету в Мюнхені, Німеччина².

За підрахунками Світляни Чолган з Української Вільної Академії Наук (Нью-Йорк, США) загальна бібліографія праць Л. Винара становить понад 1400 одиниць, з яких більше 250 складають роботи, присвячені М. Грушевському, серед яких виділяють понад 30 книжкових видань, 219 статей і заміток та 13 рецензій³. Тематика грушевськознавчих праць вченого різноманітна. Він досліджував, як біографію М. Грушевського, так і його політичну, наукову, видавничу та культурницьку діяльність. Л. Винар фактично започаткував системне і всебічне вивчення спадщини славетного історика.

Непересічними були здобутки Л. Винара і в науково-організаційній діяльності. У 1963 р. він став засновником і багатолітнім головним редактором україномовного наукового часопису “Український історик”, у якому і сам дуже часто друкував свої історичні дослідження. Значну їх частину становили праці про М. Грушевського. До речі, вже з 1972 р. у цьому журналі з’явилась постійна рубрика під назвою “Грушевськіяна”⁴. Крім того, Л. Винар спонукав інших істориків до вивчення життя та діяльності М. Грушевського і, відповідно, друку їх розвідок в “Українському історіку”. З 1991 р. у журналі регулярно почали з’являтися статті вчених з уже незалежної України.

У 1966 р. Л. Винар став засновником і редактором наукової серії “Грушевськіяна”, а в 1997 році – “Епістолярні дже-

² О. С. Рубльов, ‘Винар Любомир Роман’, Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України, К. (Наук. Думка), 2003, т. 1: А–В, с. 509.

³ С. Чолган, ‘Грушевськіяна Любомира Винара: бібліографічний довідник’, *Український історик*, 1–4(132–135) (1997): 243.

⁴ А. АТАМАНЕНКО, ‘Розвиток грушевськознавства в діяспорі’, *Український історик*, 4(172) / 1–2(173–174) (2006–2007): 176.

рела грушевськознавства”. З 1992 р. почало свою діяльність Міжнародне товариство імені М. Грушевського, засновником і першим головою якого теж був Л. Винар⁵. Отже, вклад Л. Винара у вивчення життя та діяльності М. Грушевського надзвичайно важко переоцінити, відтак, саме його справедливо вважають засновником наукової дисципліни грушевськознавства.

Варто наголосити, що біографія М. Грушевського має багато питань, на які дослідники ще не дали своєї остаточної відповіді. Особливо цікавою, важливою і безумовно складною є політична сфера діяльності визначного історика у часи української національно-визвольної боротьби 1917–1923 рр. У цьому контексті не можна не згадати тісної співпраці М. Грушевського з Українською партією соціалістів-революціонерів (далі – УПСР). Вона почалася з 1917 р., фактично, з моменту приїзду історика до революційного Києва і тривала, як упродовж усіх етапів визвольної боротьби, у якій М. Грушевський брав активну участь, так і в період еміграційного відтинку його життя, що скінчився поверненням історика й політика до вже “советської” України навесні 1924 р. Зрозуміло, що Л. Винар, який скрупульозно досліджував життя та діяльність М. Грушевського не міг оминати своєю увагою і таку сторінку життя великого українця.

Потрібно зазначити, що американський вчений вважав незадовільним стан висвітлення діяльності М. Грушевського у часи його головування в Українській Центральній Раді (далі – УЦР), тобто саме тоді, коли відомий історик почав своє співробітництво з есерами: “дослідження політичної діяльності Грушевського, як голови Центральної Ради, вимагає основної переоцінки і нового наświetлення”⁶. Тому інформації про зв’язки голови УЦР з УПСР знаходимо у Л. Винара надзвичайно мало. На нашу думку, такий стан речей можна пояснити у першу чергу відсутністю за кордоном основної маси документів про

⁵ О. С. Рубльов, *Op. cit.*, с. 509.

⁶ Л. Винар, *Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року*, Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто, 1981, с. 29.

Українську революцію, а працювати в радянських архівах, де такі документи зберігались, було неможливо з об'єктивних причин. Зрозуміло, що у зв'язку з цим, джерельна база для серйозних наукових висновків була недостатньою. До того ж Л. Винар працював у часи, коли були відсутні ґрунтовні наукові праці про М. Грушевського. Причому, поряд з власне науковими дослідженнями життя історика, йому доводилось розробляти теоретичні та методологічні засади грушевськознавства. Не можна також забувати, що коло наукових інтересів Л. Винара не обмежувалося М. Грушевським. Він професійно займався іншими напрямками історичної науки, зокрема, етнологією, бібліографією, архівознавством, бібліотекознавством, спеціальними історичними дисциплінами тощо. Отже, не завжди дослідник мав час і можливість вивчати саме партійну біографію М. Грушевського.

Звертаємо увагу, що Л. Винар, найвірогідніше, вважав, що М. Грушевський поділяв ідеологію лівого крила УПСР вже після його виїзду в еміграцію⁷, що відбувся в березні 1919 р. Опосередковано про це свідчить і його відома періодизація життя М. Грушевського⁸, а також перелік видів суспільно-політичної діяльності історика, який теж видається побудованим за хронологічним принципом⁹. Дозволимо собі у цьому питанні не погодитись з Л. Винаром, адже документи свідчать, що М. Грушевський приєднався до УПСР ще в 1917 р. Навіть сам американський дослідник, правда не прямо, але визнає це, про що йтиметься нижче. До того ж партійна ідеологія есерів не зазнала кардинальних змін до того моменту, коли відомий історик очолив Закордонну Делегацію УПСР (далі – ЗД УПСР). Відтак, важко уявити, що М. Грушевський співпрацював з есерами, не

⁷ Л. Винар, 'Думки з приводу п'ятдесятих роковин смерті Михайла Грушевського', *Український історик*, 1–4(81–84) (1984): 16.

⁸ *Ibid.*, с. 10; Л. Винар, 'Вступ до науки грушевськознавства', *Український історик*, 1–4(128–131) (1996): 37.

⁹ Л. Винар, 'Думки з приводу п'ятдесятих роковин смерті Михайла Грушевського'..., с. 11; Л. Винар, 'Вступ до науки грушевськознавства'..., с. 46.

розділяючи їхніх політичних поглядів. Більше того, слід згадати і спробу колишнього голови УЦР повернутися до великої політики після приходу до влади Директорії. І на січневих засіданнях Трудового Конгресу та есерівської партії в Києві 1919 р. і під час березневих подій того ж року в Кам'янці-Подільському М. Грушевський відкрито позиціонував себе як один з лідерів УПСР, а його політичні погляди можна впевнено характеризувати, як соціалістичні та радянські. Варто лишень зауважити, що “радянськість” М. Грушевського обов’язково слід відрізняти від “влади рад” російських більшовиків.

Крім того, Л. Винар, розуміючи важливість розширення джерельної бази грушевськознавства, постійно збирав різноманітні матеріали про життя та діяльність М. Грушевського. Наприклад, у 1978 р. в журналі “Український історик” він опублікував лист М. Грушевського до Мирослава Січинського від 1919 р. У коментарі до листа вчений наголосив на важливості тієї інформації, що М. Грушевський формально не був членом УПСР у 1917–1918 рр.¹⁰. Тобто, Л. Винар вважав, що офіційного оформлення істориком свого членства в есерівській партії у ці роки не відбулось. З такою думкою дослідника погоджується абсолютна більшість сучасних вчених-грушевськознавців. Принаймні, поки що документи про факт офіційного вступу М. Грушевського до УПСР у 1917–1918 роках, якщо він і мав місце, невідомі. З іншого боку, вищезгаданий коментар свідчить, що Л. Винар поділяв думку про наявність співпраці між М. Грушевським та партією есерів починаючи ще з 1917 р. У 1979 та 1980 роках у цьому ж часописі за редакцією вченого була надрукована автобіографія М. Грушевського від 1926 р.¹¹, що була, безсумнівно, дуже цінним джерелом для вивчення його життя, розуміння того, як сам історик оцінював свою наукову і політичну діяльність.

¹⁰ Л. Винар, ‘Лист М. Грушевського до Мирослава Січинського з 1919 року’, *Український історик*, 1–3(57–59) (1978): 160.

¹¹ М. С. Грушевський, ‘Автобіографія (1926)’, *Український історик*, 1–4(61–64) (1979) 79–87; 1–4 (65–68) (1980): 71–88.

Поряд з цим, ще у 1966 р. Л. Винар започаткував збір свідчень колишніх знайомих і співробітників М. Грушевського. І в 1982 р. вчений опублікував деякі листи, які отримав від цих осіб¹². Особливу інформативність щодо співпраці М. Грушевського та УПСР мають листи Михайла Єремїва, який у часи Української революції був членом УЦР від Української соціал-демократичної робітничої партії. М. Єремїв зазначав, що не знає “дати його [М. Грушевського. – В. Х.] впису до С-Р., але це було довкола III Універсалу”¹³. Л. Винар у примітці знову подавав свою думку з цього питання: “Михайло Грушевський у 1917 і 1918 роках ніколи формально не записався до партії українських соціалістів-революціонерів. Його участь в їхніх нарадах не є рівнозначна з його вступленням до партії”¹⁴. Дуже цікавим є те, як М. Єремїв пояснював своє бачення причин приєднання голови УЦР до УПСР: “...моє пояснення є, що він це зробив, через докладне знання історії, бо він знав, що в революціях партія це все, а безпартійні залишаються на боці”¹⁵. Бачимо, що для Л. Винара мав велике значення факт відсутності офіційного членства М. Грушевського в УПСР у 1917–1918 р. Погоджуємось, що у ці роки історик дійсно був безпартійним. Але, на нашу думку, відсутність партійного квитка зовсім не означала, що М. Грушевський не брав активної участі у діяльності УПСР. Припускаємо, що він відігравав у цій партії надзвичайно важливу, якщо не визначальну роль і цьому аж ніяк не заважала відсутність формального членства. Слід ще раз наголосити на тому, що Л. Винар робив свої висновки на основі обмеженої джерельної бази. Він, наприклад, не міг використати “Спомини” М. Грушевського, які вперше вийшли друком аж у 1989 р. У них видатний історик докладно описав свої тісні стосунки з есерами у 1917 р. і аргументовано пояснив, чому не

¹² Л. Винар, ‘Матеріяли до біографії Михайла Грушевського’, *Український історик*, 1–2(73–74) (1982): 65–75.

¹³ *Ibid.*, с. 73–74.

¹⁴ *Ibid.*, с. 74.

¹⁵ *Ibid.*, с. 75.

бажав офіційно вступати до цієї партії, хоча, підкреслимо, мав для цього всі можливості¹⁶.

Важливим питанням є і співробітництво М. Грушевського з УПСР в еміграційний період його життя. У статті “Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (У 50-ліття смерті: 1934–1984 рр.)” Л. Винар залишив допис, що М. Грушевський до 1922 р. “був поважно заангажований в лівому крилі Української партії соціалістів-революціонерів, де він редагував періодичний орган Борітеся-поборете”¹⁷. Ця теза подається у контексті діяльності М. Грушевського вже еміграційної доби і тому стосується періоду не раніше 1919 р., коли історик вже вийшов за кордон. Тобто, за межами України колишній голова УЦР продовжував серйозно займатись політикою, перебуваючи у складі УПСР.

Л. Винар звертався і до проблеми припинення співпраці М. Грушевського з есерами. І у той час і зараз єдиної думки істориків про це немає. В окремій праці “Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року”, яка була видана у 1981 р., дослідник, коментуючи та аналізуючи текст автобіографії, зауважував, що здачу М. Грушевським у 1922 р. свого делегатського есерівського мандата “не треба утотожнювати із виходом Грушевського з лівого крила партії українських соціалістів-революціонерів”¹⁸. Таким чином, Л. Винар вважав, що той міг і далі залишатися лідером ЗД УПСР та продовжувати свою політичну діяльність. Підтримуючи такий висновок грушевськознавця, зазначаємо, що чітко визначити час припинення М. Грушевським, як офіційної, так і неофіційної, співпраці з УПСР за сучасного стану джерельної бази не видається можливим. Невідомо чи зберігся згаданий колишнім головою УЦР “делегатський мандат”¹⁹. Це ж саме стосується і партійного

¹⁶ М. Грушевський, ‘Спомини’, Київ, 11 (1989): 152.

¹⁷ Л. Винар, ‘Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (У 50-ліття смерті: 1934–1984 рр.)’, *Сучасність*, 11 (1984): 93–94.

¹⁸ Л. Винар, *Автобіографія Михайла Грушевського...*, с. 34–35.

¹⁹ *Ibid.*, с. 29.

квитка історика, якщо він взагалі існував. До того ж, на відміну від, наприклад, Комітету Незалежної України, яким теж керував М. Грушевський, на сьогодні невідомі документи, які б прямо засвідчили час офіційного припинення діяльності ЗД УПСР. Тому це питання продовжує залишатися відкритим.

Крім того, Л. Винар мав свою думку і про політичні погляди лідера ЗД УПСР на еміграції. Він наголошував на планах М. Грушевського легалізувати свою партію в Україні, яка “на його думку, мала змогу очолити політичний сектор українського життя”²⁰. Так звану “радянськість” історика і його відмову від політичної діяльності після повернення до “советської” України Л. Винар вважав відповідною стратегією М. Грушевського, яка була “подиктована вимогами часу”²¹. До речі, цій темі вчений прагнув присвятити окреме дослідження, яке, на жаль, так і не з’явилося.

Дещо більше інформації знаходимо у дослідженнях Л. Винара щодо питання повернення М. Грушевського на Батьківщину у 1924 р. Наприклад, у 1974 р. в журналі “Український історик” у статті, присвяченій аналізу автобіографій М. Грушевського, Л. Винар підкреслював, що “головним мотивом повороту Грушевського в 1924 році були пляни його наукової праці, а також розчарування українською політичною дійсністю поза межами України в 1920-их роках”²². Згадана американським істориком “наукова версія” і до сьогодні є напевно найпопулярнішим поясненням причин рееміграції М. Грушевського.

Згодом, у вищезгаданій “Автобіографії Михайла Грушевського з 1926 року”, яка була видана у 1981 р., Л. Винар наголошував, що загальноприйнята думка про бажання наукової праці, як мотиву для повернення, є лише однією з причин. Крім

²⁰ Л. Винар, *Автобіографія Михайла Грушевського...*, с. 36.

²¹ *Ibid.*

²² Л. Винар, ‘Автобіографія Михайла Грушевського з 1906 і 1926 років, як джерело до вивчення його життя і творчості’, *Український історик*, 1–3(41–43) (1974): 135.

цього, “М. Грушевський мав рівночасно бажання причинитися до політичного і культурного відродження України і дуже можливо бажав відограти видатну роль в політичному житті”²³. Тобто, дослідник не відкидав можливості того, що М. Грушевський міг серйозно розглядати перспективи продовження своєї політичної кар’єри в Україні. Також вчений вказував на вплив важкого матеріального стану сім’ї Грушевських в еміграції на рішення історика повернутися до Києва²⁴.

У вже згаданій статті “Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (У 50-ліття смерті: 1934–1984 рр.)”, Л. Винар називав дві головні причини повернення колишнього голови УЦР до України: “бажання Грушевського продовжувати працю над *Історією України-Руси*, яка не була можливою на еміграції, і прагнення ділити долю українського народу на рідних землях та причинитися до дальшого розвитку української національної культури”²⁵. У своїй пізнішій праці “Значення Михайла Грушевського в українській і світовій історії”, грушевськознавець додавав, що причини виїзду історика до України в 1924 р. “безпосередньо в’яжуться з його плянами докінчити *Історію України-Руси* і продовжити діяльність його історичної школи у Києві”²⁶.

Натомість, у розвідці “Стаття Олександра Оглоблина «Михайло Грушевський на тлі доби»” Л. Винар зазначає, що “питання причин повороту М. Грушевського в Україну вимагає нового критичного висвітлення. До уваги дослідник мусить узяти усі гіпотези і критичну аналізу даного питання базувати на широкій джерельній основі”²⁷. У статті “У 140-ліття народження Михайла Грушевського” вчений підкреслював, що “питання повороту Грушевського в Україну в 1924 році не слід...

²³ Л. Винар, *Автобіографія Михайла Грушевського...*, с. 35.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Л. Винар, “Найвидатніший історик України Михайло Грушевський”..., с. 94.

²⁶ Л. Винар, “Значення Михайла Грушевського в українській і світовій історії”, *Український історик*, 3–4(110–111) / 1–4(112–115) (1991–1992): 41.

²⁷ Л. Винар, “Стаття Олександра Оглоблина «Михайло Грушевський на тлі доби»”, *Український історик*, 1–4(128–131) (1996): 87.

розв'язувати за допомогою одномірної формули бажання співпраці історика з большевицькою владою, або бажання стати під большевицькою владою президентом ВУАН у 1920-их роках. Причини повороту були багатofакторні і їх не потрібно спрощувати. З перспективи часу можна ствердити, що повертаючись в комуністичну Україну, Грушевський зробив одну з найбільших помилок, якщо ідеться про його особисте і родинне життя"²⁸. Тобто, Л. Винар вважав, що проблема пошуку причин рееміграції М. Грушевського залишається невирішеною і потребує подальших, у першу чергу, джерелознавчих досліджень.

Погоджуючись з цими думками Л. Винара, хочемо додати, що дійсно, причини повернення М. Грушевського до України мають комплексний характер. Звісно, що зараховуємо сюди і величезне бажання історика займатись науковою працею у сфері української історії, літератури, культури. Також слід назвати і загальну втому та розчарування від еміграційного життя внаслідок болісних невдач, а саме: втрати лідерства ЗД в УПСР, припинення через фінансові проблеми активної діяльності Українського Соціологічного Інституту, труднощі з публікацією та продажем своїх книг. Варто згадати і тяжке матеріальне становище в еміграції родини Грушевських.

Метою ж історика після повернення була, на нашу думку, не тільки наукова праця, якою, в принципі, він міг займатись і за кордоном, до того ж були достатньо гарні варіанти продовження наукової кар'єри. М. Грушевський жив ідеєю української окремішності, самостійності, яка в той час могла здійснитись, на його думку, навіть, у вигляді соціалістичної республіки. Припускаємо, що повертаючись до Києва історик якраз намагався продовжити свою політичну діяльність, адже в еміграції вже не було для цього умов: українська еміграція не мала впливу і ресурсів боротьби, вона занепадала і сходила на

²⁸ Л. Винар, 'У 140-ліття народження Михайла Грушевського', *Український історик*, 4(172) / 1–2(173–174) (2006–2007): 12–13.

маргінеси політичного життя. За такої ситуації доля України вирішувалась лише в самій Україні, яку контролювали більшовики і тому з ними можна було спробувати домовитись, що і намагався робити М. Грушевський. Він, найвірогідніше, прагнув скористатися їхнім революційним потенціалом на користь позитивного вирішення українського питання, а культура з наукою були не стільки метою, скільки одним із засобів власне політичної боротьби. Крім того, на початку 20-х років ХХ ст. мало хто міг здогадуватись, яких кривавих форм набуде згодом “будівництво комунізму” в СРСР і яким цинічним “макіавеллізмом” це все буде супроводжуватися. Відтак, М. Грушевський вибрав повернення до Києва і, таким чином, продовження боротьби за Україну.

Підсумовуючи все вищесказане, можемо зробити такі висновки. По-перше, Л. Винар надзвичайно багато зробив для того, щоб повернути українському народові, як наукову, так і політичну спадщину М. Грушевського. Саме американський історик стояв біля витоків наукового грушевськознавства. По-друге, Л. Винар неодноразово звертався у своїх численних дослідженнях до проблеми партійних уподобань М. Грушевського, хоча спеціальних праць з цих питань і не написав. По-третє, Л. Винар, спираючись на відомі йому джерела, підкреслював, що упродовж тривалого часу, починаючи з 1917 р., історик співпрацював з партією українських есерів. Хронологічно це співробітництво могло тривати аж до повернення М. Грушевського до Києва в 1924 р. При цьому, формального членства в есерівській партії у 1917–1918 рр. історик не оформляв. По-четверте, вчений вважав, що, перебуваючи в еміграції, колишній голова УЦР прагнув повернутися на Батьківщину. Але необхідною умовою такого його кроку була легалізація діяльності УПСР в Україні. По-п’яте, Л. Винар неодноразово наголошував на важливості пошуку і вивчення нових джерельних матеріалів про М. Грушевського, які б дозволили дійсно всебічно дослідити життя та діяльність славетного українського історика й політика.

Vitaliy KHOMENKO

The Issue of Cooperation of Mykhailo Hrushevsky with the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries in the Academic Heritage of Lubomyr Vynar

The article is aimed at analyzing the contribution of L. Vynar to the study of the participation of M. Hrushevsky in the activities of the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries. The paper emphasizes on L. Vynar to play a decisive role in the origin and establishment of a new historical academic discipline – Hrushevsky studies. The views of the scholar on the relations of M. Hrushevsky with the party of socialist revolutionaries in 1917–1924 are described.

The article uses methods of historiographical analysis and synthesis, logical, critical, system methods. The novelty of the article lies in the fact that for the first time in historiography the works of L. Vynar, in which he studied the cooperation of the prominent historian and politician with the SRs have been comprehensively analyzed.

Conclusions are drawn that L. Vynar repeatedly addressed the issue of cooperation of M. Hrushevsky with the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries in his many works. The scholar was interested in the reasons and the time when the historian joined the party, his party activity as the head of the foreign delegation of the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries, political views.

L. Vynar assumed that the historian did not apply for a formal membership in the party of the SRs in 1917–1918. The researcher believed that during the immigration, the former head of the Central Council of Ukraine strove to return to the motherland but the prerequisite for this was the legalization of the activities of the Socialist-Revolutionary Party in Ukraine. Moreover, L. Vynar consistently emphasized the importance of revealing and studying new source materials about M. Hrushevsky.

Keywords: Mykhailo Hrushevsky, Lubomyr Vynar, Ukrainian Revolution, the USRP, Foreign Delegation, M. Hrushevskiy studies.

Віталій Хоменко, кандидат історичних наук, викладач історії Відокремленого структурного підрозділу “Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сум ДУ” (м. Конотоп, Україна),

Vitaliy Khomenko, PhD in History, teacher of history at VSP “Konotopsk Industrial and Pedagogical Vocational College of Sumy State University” (Konotop, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-3704-7086